

KONCHILIK SANOATIDA QO'LLANADIGAN EGILUVCHAN KABELLARNINIG VAZIFALARI VA ISHLATISH SHAROITLARI

M.U.Muminov katta o'qit.(ToshDTU OF),SH.Y.Darxonova magistrant
(ToshDTU kaf. "EM" 122M-21 guruhi) I.A.Usmanaliyeva talaba
(ToshDTU OF)

Annotatsiya. Maqolada konchilik sanoatida ishlatiladigan yuqori kuchlanishli kabellarning tuzilishi, ishlatilishi sharoitlari, shikastlanishi kelib chiqishi sabablari va kabelarga qo'yiladigan talablar tahlil qilingan. Bundan tashqari, kon mashina va mexanizmlarini ishonchli ishlashida kabellarning o'rni yoritilgan.

Kalit sozlar: kabel, tola, qobiq, kuchlanish, tok elektr, kon, energiya, quvvat, egiluvchan kabel, tarmoq, kon mashinasi.

Аннотация. Статья посвящен требованию эксплуатации и условий работ гибких высоковольтных кабелей горного производства, а также приведены их виды и устройства. Приведён роль высоковольтных кабелей при эксплуатации горных машин и механизмов.

Ключевые слова: кабель волокно, оболочки, напряжения, ток электрического, энергия, мощность, гибкий кабель, сеть, горная машина.

Annotation. The articles analyzes the structure, use, conditions, causes of damage, origin and requirements for high-voltage cables used in the mining industry. In addition, the role of cables in the reliable operation of mining machines and mechanisms is highlighted.

Keywords: cable, fiber, shell voltage, current electricity, mining, energy, power, flexible, network, mining machine.

Konchilik sanoatida kabellar elektr energiyasini taqsimlash uchun nimstansiyalarida va tog'-konda ishlaydigan elektr mashinalarini quvvatlantirish uchun mo'ljallangan. Konchilik sanoatida konlarini qazib olishda elektr jihozlari ishning old qismiga qarab harakatlanadi. Ta'minot kabellari ekskavatorlar, kombaynlar va boshqa qurilmalarni elektr energiya bilan ishlaydigan kon mashinalaridan keyin tortilishi kerak[1].

Elektr uskunalari va tarmoqlarining normal ishlashi elektr energiyaning sifatiga to'gridan to'gri bog'liq. Kabel tarmoqlarini ishlatishda qo'yilgan texnik talablariga rioya qilish istemolchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiya bilan ta'minlash imkonini beradi[2].

Kabellar dinamik yuklarni boshdan kechiradi, ularni quyidagilarga bo'lish mumkin. Ta'sir qiluvchi yuklari (tasodifiy) - toshning qulashi, uskunalarning zarbasi, mobil transport vositalari bilan to'qnashuvi va boshqalar natijasida kelib chiqadigan yuklar natijasida ta'siri qobiqning tolaning izolyatsiyasini shikastlanishiga olib keladi. Davriy yuklar-kabelning ishlatish davridagi qayta qayta kuchlar ta'sir etadi. Bu kuchlar kabelning qobig'ini ishdan chiqarishga olib keladi, qobiq yoki izolyatsiyaning shikastlanishi va teshilishi, yoki yorilishiga olib

kelishi mumkin. Qobiqning yoki izolyatsiyaning shikastlanishi va teshilishi kabelning ko'mir yoki tosh bo'laklarining o'tkir qirralariga urilishi natijasida yuzaga keladi. Agar kabel tasodifan konveyer qirg'ichlarining o'tkir qirralariga tegib ketsa, kabel ishchi asbob bilan ehtiyotsiz zarbalar tufayli kesilishi mumkin. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bunday zarar eng tez-tez uchraydigan va xavflidir[3].

Mexanizmlar ortidan kabel tortilganda tok o'tkazuvchi tolalarining uzilishi yoki izolyatsiyasining shikastlanishi sodir bo'ladi. Kabelni tortib olayotganda turli xil tog' jinslari qolib ketishi natijasida uzulishi mumkin.

Shunday holda agar kabelni tortib olish davom etsa, u holda sezilarli kuchlanish kuchlari paydo bo'ladi, bu esa butun kabelning uzilishiga yoki izolyatsiyaning buzilishiga olib kelishi mumkin. Kabel izolyatsiyasining ezilishi ko'mir yoki tog'-jinslari tushganda, kabel kombaynlar yoki boshqa mexanizmlar bilan harakatlantirilganda sodir bo'lishi mumkin. Portlash natijasida hosil bo'lgan yuklarining kattaligiga qarab, izolyatsiyani to'liq yoki qisman shikastlanishi mumkin. Kon massivi bo'ylab sudralib ketganda kabel muqarrar ravishda to'lqinga o'xshash shaklga ega bo'lib, turli o'lchamdagi halqalarni hosil qiladi. Oddiy sharoitlarda elastik xususiyatlar tufayli bu halqalar taranglashganda to'g'irlanadi. Biroq agar kabelni tortib olayotganda hosil bo'lgan halqaga katta hajmdagi tog' jinsi tushib qolsa tekislana olmaydigan halqa ta'sir ostida maxsus shakldagi tugunga bog'lanadi. Bunday holda kabel izolyatsiyasi tez-tez yorilib ketadi va tolaga kiradigan simlar uzilib qoladi, bu esa tolalar orasidagi qisqa tutashuvga olib keladi. [3].

Shunday qilib shaxta kabellariga buraluvchi egiluvchi kuchlarining murakkab ta'siri bu kabellarning ishlamay qolishiga olib keladigan mexanik shikastlanishga yoki hizmat muddatini sezilarli darajada qisqartirishga olib kelishi mumkin. Hatto yengil mexanik shikastlanishlar mavjud bo'lganda, kabellarning eskirishi, namlik va changning shikastlangan joylarga kirib borishi tufayli tezlashadi. Shu sababli konchilik sanoatida mexanik mustahkamlik, burilishga, egilishga chidamlilik nuqtai nazaridan yuqori kuchlanishli egiluvchan kabellarga yuqori talablar qo'yiladi. [1].

Umumiy maqsadli kabellar yotqizish va ishlash shartlarini hisobga olgan holda tanlanadi. Tarqatish tarmoqlari konning sirtida ham, ichida ham joylashgan. 1-rasmda. 6 - 35 kV kuchlanish uchun lenta zirxli statsionar elektr kabeli taqdim etilgan.

a-rasm

b-rasm

v-rasm

Rasm.1. (6 - 35 kV) kuchlanish uchun statsionar zirxlangan elektr kabelari:

1- o'tkazuvchi tola; 2 - ichki yarim o'tkazuvchan qatlam; 3 - yuqori elastik etilen propilen kauchuk; 4 - tashqi yarim o'tkazgich qatlam; 5 - zaminlangan ekran va mis lentalar; 6 - termoplastik birikmadan yasalgan ichki qobiq; 7- yostiq; 8 - zirx; 9 - qobiq [4].

Yerdagi statsionar qurilmalarga elektr energiyasini taqsimlash uchun kabellar doimiy ravishda transheya, kanalarda va hokazolarda yotqiziladi. Bunday liniyalar qog'oz yoki plastmassa izolyatsiyali kabellardan agressiv muhitga qarshi himoya qopqog'i bilan amalga oshiriladi. O'tkazuvchi tolalar 2-sinf egiluvchanligi misdan qilingan.

Konchilik sanoatida elektr energiyasi bilan ta'minlashda nominal kuchlanishi $U = 70$ kV bo'lgan vertikal prakladkali kabellardan foydalanish kerak. Bu "K" tipidagi himoya qobiqli va qog'oz izolyatsiyali kabellar bo'lishi mumkin. Plastik kabellardan foydalanish mumkin. Konchilik sanoatida qazib olish joylarida kabellarning ko'pgina mexanik yuk va ta'sirlarga ega bo'lishini hisobga olib bunday sharoitda kabellar zirxlangan bo'lishi kerak. 2-rasmda zirxli kabellarining tasnifi.

Rasm-.2. Zirxli kabellarining tasnifi[4].

Egiluvchan kabellar yer ostidagi yoki yer yuzidagi mobil mehanizmlarni quvvatlantirish uchun mo'ljallangan. Kabellar 10 kVgacha bo'lgan nominal kuchlanish uchun ishlab chiqariladi, ish chastotasi 50 - 500 Hz [4].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ochiq kon karyerlari yuqori kuchlanishli elektr energiyada ishlaydigan mashina va mexanizmlar, maxsus murakkab elektr qurilmalari, himoya vositalari mavjudligi bilan ham o'z ustunligiga ega. Shu bilan birga karyerning mashina va mexanizmlarini elektr toki bilan ta'minlash, hamda barcha elektr qurilmalarining va kon mashinalarining uzluksiz ishlashi ta'minlab berish yuqori kuchlanishli kabvellarining tugri texnik talablarga mos holda ishlatilishi katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nasriddinov Sh. G. Kon elektromexanikasi. O'quv qo'llanma. 3-qism. Konchilik korxonalarini elektr ta'minoti. Toshkent 1995-yil.
2. Mo'minov M.U, Yuldashev X.E, Xusanov SH.X, An A.D. **Проблемы и значения качества электроэнергии в сетях и электроустановках. OLIMP. Международный научно-практический журнал “современные научные исследования и разработки” ISSN 2415-8402 №3(32)-2019 г.**
3. Специальные кабельные изделия: учебное пособие/ В.М.Аникеенко, И.В. Флеминг; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 127 с.
4. Высоковольтные гибкие кабели/ В.С.Дмитревский, Д.Д. Румянцев.– :Энергия,1974.– 176с.